

НАЗНАЧЕНИЕ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ

Иброхимова Мамлакат Сайдулла қизи

Магистрант ТГЮУ по направлению

«Теория и практика применения

Уголовного законодательства»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11348195>

THE APPOINTMENT OF CRIMINAL PUNISHMENT

Ibroximova Mamlakat Saydulla qizi

Student of Master's degree of TSUL

Theory and practice of the application

of Criminal law

Аннотация: Данная работа рассматривает важность наказуемости преступления в контексте уголовного права. Он обращает внимание на руководящие нормы, утверждающие, что каждое лицо, совершившее преступление, должно нести ответственность. Уголовное наказание выступает основной мерой уголовно-правового воздействия и формой реализации уголовной ответственности. Устанавливается, что правильное назначение уголовного наказания является важным фактором обеспечения юридической справедливости и поддержания правопорядка. Выделяются основные цели применения уголовного наказания: восстановление справедливости, предотвращение совершения новых преступлений и реабилитация осужденных.

Abstract: This work examines the importance of criminality in the context of criminal law. He draws attention to the guiding norms stating that every person who commits a crime must be held accountable. Criminal punishment is the main measure of criminal legal impact and a form of realization of criminal responsibility. It is established that the correct imposition of criminal punishment is an important factor in ensuring legal justice and maintaining law and order. The main objectives of the application of criminal punishment are highlighted: the restoration of justice, the prevention of new crimes and the rehabilitation of convicts.

Ключевые слова: наказание, ответственность, уголовно-правовое воздействие, обеспечение справедливости и правопорядка, предотвращение, реабилитация.

Keywords: punishment, responsibility, criminal legal impact, ensuring justice and law and order, prevention, rehabilitation.

Одним из основных признаков преступления является его наказуемость. Один из руководящих норм уголовного права гласит: «Каждое лицо, в деянии которого установлено наличие состава преступления, должно подлежать ответственности»¹. Наказание – основная мера уголовно-правового воздействия и основная форма реализации уголовной ответственности. Правильное назначение судом уголовного наказания представляет собой существенный элемент в обеспечении юридической справедливости и поддержании правопорядка в обществе. Этот процесс обязан включать в себя тщательное рассмотрение всех факторов, имеющих отношение к преступлению, а также учет индивидуальных особенностей осужденного.

¹<https://lex.uz/docs/111457>

Фундаментом, на котором выстраивается целостная система единообразного применения и исполнения уголовного наказания, признается цель наказания. Как отмечает В.В. Крюков, чаще всего ученые останавливались на следующих целях: предупреждение совершения новых преступлений, исправление осужденного и возмездие².

Главная цель применения уголовного наказания заключается в восстановлении справедливости, предотвращении совершения новых преступлений и реабилитации осужденных лиц. Соответствующее определение наказания способствует достижению этих целей, поощряя ответственное отношение к совершенным преступлениям, обеспечивая возмещение ущерба потерпевшим и предоставляя осужденным возможность исправить свое поведение.

При принятии решения о назначении наказания суд должен учитывать широкий спектр факторов, включая характер преступления, его обстоятельства, личные характеристики осужденного, а также общественные интересы и цели уголовной политики. Этот процесс требует сбалансированного подхода, учитывающего как наказание, так и меры реабилитации.

Справедливое и обоснованное определение наказания также способствует предотвращению произвольного применения закона и укреплению доверия общества к судебной системе, что является ключевым аспектом поддержания правового порядка.

Таким образом, назначение справедливого наказания способствует эффективности достижения его целей — исправления осужденных, предупреждения совершения новых преступлений, как осужденными, так и иными лицами.

Изучение судебной практики показывает, что при назначении наказания судами в целом правильно применяются нормы закона. Вместе с тем, суды не всегда глубоко понимают сущность либерализации уголовных наказаний, составляющей важную часть судебно-правовой реформы, вследствие чего имеют место ошибки при определении вида и размера наказаний по отдельным уголовным делам. Судам при назначении наказания рекомендуется строгое соблюдение принципов законности, гуманизма, справедливости и неотвратимости ответственности за преступления. При этом также учитывается тот факт, что принцип неотвратимости ответственности, предусмотренный в статье 10 УК РУз, не означает обязательность применения наказания во всех случаях.

В связи с этим, суды должны обсуждать вопрос об освобождении от ответственности или наказания лиц, впервые совершивших преступления, не представляющих большой общественной опасности, или менее тяжкие преступления, деятельно раскаявшихся и активно содействующих раскрытию преступлений, загладивших причиненный вред, в соответствии со [статьями 65, 66, 70, 71](#) УК.

В соответствии со ст. 8, 54 УК РУз, наказание должно быть справедливым – назначаться в каждом случае индивидуально, соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, личности виновного, а также обстоятельствам, смягчающим и отягчающим наказание.

² Крюков В.В. Цели назначения наказания: монография / под ред. д-ра юрид. наук, проф. Н.А. Лопашенко. – М.: Юрлитинформ, 2019. – 184 с.

Исходя из принципа гуманизма, Закон не ограничивает перечень обстоятельств, смягчающих наказание, а перечень обстоятельств, отягчающих наказание, является исчерпывающим и не может быть расширен судом.

Подводя итоги, можно отметить, что при назначении уголовного наказания необходимо учитывать целый ряд факторов, таких как характер совершенного преступления, личные особенности осужденного, общественные интересы и цели уголовной политики. Однако, основными целями применения уголовного наказания остаются восстановление справедливости, предотвращение совершения новых преступлений и реабилитация осужденных лиц. Эффективное и справедливое применение уголовного наказания играет ключевую роль в поддержании правопорядка и обеспечении юридической справедливости в обществе.

References:

1. Уголовный кодекс Республики Узбекистан
2. Постановление Пленума Верховного суда №1 от 03.02.2006 г. «О практике назначения судами уголовного наказания»
3. Одилкориев Х.Т. «Теория государства и права». Учебник. Издательский дом "Шарк".
4. Крюков В.В. Цели назначения наказания: монография / под ред. д-ра юрид. наук, проф. Н.А. Лопашенко. – М.: Юрлитинформ, 2019 г.